

Especialização esportiva precoce: suas consequências negativas e positivas no desenvolvimento infantil

Early sports specialization: its negative and positive consequences on child development

André Gouveia Kos Ribeiro¹
Diego Armando Duarte Amazonas²
Lucas Matheus De Souza Silva³
Joaquim Albuquerque Viana⁴
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵
Gleiser Barroso Barbosa⁶

DOI: 10.5281/zenodo.10222988

Envio: 13/ 11 /2023
Aceite: 29/ 11 /2023

RESUMO: Objetivo: Avaliar as produções científicas relacionadas as consequências negativas e positivas da especialização esportiva precoce no desenvolvimento infantil. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura conduzido por buscas no Periódicos CAPES e Google acadêmico no período de 2018 a 2023. Resultados: Foram analisados 7 artigos que tratavam de estudos sistemáticos. A prática esportiva é benéfica para o desenvolvimento da criança, quando associada a métodos lúdicos de aprendizagem. A especialização esportiva precoce pode gerar malefícios aos praticantes se não houver planejamento adequado e há maior probabilidade de ser prejudicial quando não há acompanhamento por um treinador preparado. Conclusão: Conclui-se que a especialização esportiva precoce pode ser negativa se não houver associação lúdica e avaliação adequada das particularidades físicas da criança, porém pode trazer consequências positivas se aplicadas de forma correta para a faixa etária pretendida, de forma segura e eficaz.

Palavras-chave: Treinamento, especialização, crianças, precoce

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: andre.gkr@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: diegoamazonasd@gmail.com

³Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: lucasmath283@gmail.com

⁴Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁶Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. gleiser.barbosa@outlook.com

ABSTRACT: To evaluate scientific productions related to the negative and positive consequences of early sports specialization on child development. Methodology: This is an integrative literature review study conducted by searches in CAPES Periodicals and Google Scholar from 2018 to 2023. Results: 7 articles that were systematic studies were analyzed. Practicing sports is beneficial for a child's development when associated with playful learning methods. Early sports specialization can cause harm to practitioners if there is no adequate planning and is more likely to be harmful when there is no monitoring by a trained coach. Conclusion: It can be concluded that early sports specialization can be negative if there is no playful association and adequate assessment of the child's physical particularities, however it can bring positive consequences if applied correctly for the intended age group, in a safe and effective way.

Keywords: Training, specialization, children, early

1. INTRODUÇÃO

A iniciação esportiva é quando a criança começa a aprender um esporte específico de forma planejada (Ferreira, 2022). Nesse momento, ela entende os processos físicos e mentais envolvidos na modalidade esportiva. Segundo (Cruz, 2022) o profissional que trabalha com crianças precisa saber lidar com o desenvolvimento físico e mental delas, que ocorre em quatro fases: crescimento intrauterino, primeira infância, segunda infância e adolescência. A 1ª é a fase do crescimento intrauterino, inicia-se na concepção e vai até o nascimento, a 2ª fase é a primeira infância que vai do nascimento aos seis anos de idade, aproximadamente, caracterizando-se por um crescimento incremental, que se inicia no nascimento e estende-se até um mínimo marco inicial da fase seguinte. A 3ª fase é a segunda infância ou intermediária, período de equilíbrio e crescimento uniforme em que o acréscimo anual de peso se mantém no mesmo nível, desde o mínimo limítrofe, anteriormente citado, até o início de uma nova fase de crescimento acelerado. A 4ª fase é a adolescência, fase final de crescimento, que se estende mais ou menos dos dez aos vinte anos de idade (Quintao, 2022).

No entanto, é importante diferenciar a iniciação esportiva da especialização esportiva. Na iniciação, ensina-se o básico do esporte, como regras e técnicas. Já na especialização, a criança é introduzida em práticas que incentivam a competição na modalidade (Freitas; Moacyr Rocha et al, 2023). Não somente pelo critério avaliativo,

mas também pensando no bom aproveitamento da iniciação, muitos jovens iniciam esse processo e logo já tornam as práticas repetitivas e intensivas, dessa forma, Golomazov (1996, p.28), conclui que: “Por várias razões, muitos técnicos vêm-se obrigados a acelerar a preparação dos jovens atletas”. Por isso há a dúvida de quando é o momento exato para incentivar uma criança a se especializar em um determinado esporte, pois a especialização esportiva precoce desta criança pode ser benéfica, mas também prejudicial para o seu desenvolvimento (De Jesus Oliveira, 2022).

Diante disso pode-se considerar que a especialização esportiva precoce pode acarretar em benefícios ou problemas para a criança, podendo afetar o seu desenvolvimento. Esta é uma realidade, que requer investigação sobre a temática nos ambientes de treinamento do Brasil, assim como as consequências positivas e negativas desta prática precoce.

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo analisar as produções científicas acerca da temática da especialização esportiva precoce e sua relação com o desenvolvimento infantil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi do tipo revisão sistemática integrativa do tipo qualitativa, desenvolvida através da busca sistemática de artigos em periódicos científicos com base em avaliação crítica e síntese das informações filtradas (Pereira, 2018).

Para elaborar a pergunta desta pesquisa, utilizou-se da estratégia PICO (acrônimo para P: População, I: Intervenção, C: Controle, O: Resultado), pois permite formular uma questão orientadora, delimitando o tema de modo eficiente para encontrar a melhor informação disponível (Santos et al., 2010). Dessa forma, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as consequências positivas e negativas da especialização esportiva precoce, no desenvolvimento infantil?

Para responder esta pergunta, realizou-se a busca de dados entre os meses de setembro a outubro de 2023 via Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Google Acadêmico.

Para a busca, foram utilizados os descritores controlados disponíveis e padronizados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Treinamento”, “Especialização” e “Criança”, juntamente com operadores booleanos “AND” e “OR”,

resultando na seguinte estratégia de pesquisa: **(Treinamento) AND (Especialização) AND (Criança)**, que foi utilizada na pesquisa conforme descrito no Quadro 1.

Quadro 1: Estratégia de buscas nas bibliotecas e bases de dados utilizadas na pesquisa.

Base de dados	Estratégia de busca	Resultado
Google acadêmico	(Treinamento) AND (Especialização) AND (Criança)	92400
Periódico CAPES	(Treinamento) AND (Especialização) AND (Criança)	12

Segundo Gomes e Caminha (2013) definir previamente uma estrutura metodológica criteriosa para a revisão sistemática contribui para a credibilidade da pesquisa. Em consideração a isso, antes da pesquisa na base de dados, foram definidos critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos que fariam parte da revisão.

Como critérios de inclusão para o estudo, utilizou-se: estudos disponíveis completos online e revisões da literatura pela densidade de informações e disponibilidade do material em língua portuguesa, inclusos dentro do recorte temporal dos últimos cinco anos, sendo o intervalo de 2018 a 2023. Os critérios de exclusão consistiram em materiais de editoriais, carta ao editor, resumos, opinião de especialistas, resenhas, livros, teses e dissertações, artigos indisponíveis nas bases de dados selecionadas e em outros idiomas.

Primeiramente, foram elencados em um total de 92.412 estudos, de acordo com os descritores booleanos. Após a exclusão dos estudos por não atender aos critérios de inclusão, restaram para esta pesquisa apenas 7 artigos para compor a bibliografia potencial, estes artigos foram enumerados de E1 a E7, para melhor compreensão dos leitores. Como demonstrado no **Figura 1**.

Figura 1: Fluxograma de resultados das pesquisas realizadas nas bases de dados.

Silva e Fossá (2015, p. 3) afirmam que “a análise de dados pode ser definida como um conjunto de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar diferentes fontes de conteúdos (verbais ou não-verbais)”. Sendo assim, os artigos foram analisados através de três fases. A primeira, chamada pré-análise, consiste na leitura geral dos artigos coletados para sistematização das ideias iniciais. Na segunda fase, denominada exploração do material, houve a organização em categorias e na Terceira fase, a análise e interpretação dos resultados (Silva; Fossá, 2015).

Após a análise dos artigos, foi elaborado um instrumento de coleta de dados, obtendo informações relevantes, como: nome dos autores, título do artigo, ano de

publicação, fonte/revista publicada, tipo de abordagem metodológica, principais resultados e categorizações dos artigos com base nas evidências científicas.

Os artigos foram classificados de acordo com as evidências, da seguinte forma: Nível 1, as evidências são provenientes de revisão sistemática ou meta análise de todos relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; Nível 2, evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; Nível 3, evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; Nível 4, evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados sem randomização; Nível 5, evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível 6, evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; Nível 7, evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas (Melnik, 2010).

3. REVISÃO DA LITERATURA

Segundo Chudo (2009), é importante que o crescimento e desenvolvimento do ser humano sejam saudáveis desde o início, para que ele tenha condições favoráveis para uma vida plena e satisfatória, e possa exercer suas atividades ao longo da vida. (Bielinski, 2011) define que o desenvolvimento biológico da criança é fundamental para que ela adquira um maior domínio sobre seu corpo e possa aperfeiçoar suas habilidades. É necessário também compreender as relações de desenvolvimento corporal para entender o objeto de pesquisa e o objetivo de estudo. O desenvolvimento corporal abrange aspectos motores, como o controle dos movimentos e curvas de crescimento, através de: peso, altura, circunferência da cabeça e dos braços, e também aspectos perceptivos, como: visão, audição, olfato, tato e paladar (Chudo, 2009). Por isso, o processo de ensino-aprendizagem dos esportes na infância deve ser baseado em jogos e brincadeiras, para que as crianças tenham experiências esportivas positivas. Dessa forma a prática esportiva torna-se uma grande aliada do profissional treinador que deve utilizar-se das modalidades esportivas para desenvolver as habilidades motoras e melhorar as capacidades físicas e mentais destas crianças.

Mediante a isso, a iniciação esportiva é o momento em que a criança começa a aprender um ou mais esportes de forma específica. É importante que essa prática seja regular e orientada, visando o desenvolvimento integral da criança, sem necessariamente

envolver competições regulares. Contudo, é necessário que se conheçam e respeitem suas características para que ela não seja transformada em um mini-adulto (Ramos; Neves, 2008).

De acordo com Almeida (2005), a iniciação esportiva pode ser dividida em três estágios. O primeiro estágio, chamado de iniciação desportiva propriamente dita, ocorre entre oito e nove anos. Nessa fase, o objetivo do treinamento é desenvolver habilidades motoras e destrezas específicas e globais, por meio de movimentos básicos e jogos pré-desportivos. Segundo o autor, nessa faixa etária, a criança está pronta para aprender os esportes, mas ainda não está pronta para competir em esportes coletivos. Portanto, entende-se que as crianças são atraídas para esportes coletivos mais pelo prazer da atividade em si do que pela competição. O treinador que compreende o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças nessa faixa etária pode planejar seu trabalho de forma interessante e motivadora, com base em atividades lúdicas e recreativas, buscando um aprendizado objetivo, eficiente e pouco monótono. Nessa fase, é ideal oferecer diversas oportunidades para o desenvolvimento de diferentes habilidades motoras, preparando a criança para praticar diversos esportes coletivos.

Na segunda fase, entre 10 e 11 anos de idade, há o aperfeiçoamento desportivo; A criança já experimenta e participa plenamente de ações baseadas na cooperação e colaboração. Neste caso, o jogo assume um aspecto sócio-desportivo, em que seus participantes interagem desempenhando um papel definido a ser cumprido. O objetivo dessa etapa é introduzir os elementos técnicos fundamentais, táticas gerais e regras através de jogos educativos e atividades esportivas com regras. Para o autor, essa é considerada uma excelente faixa etária para o aprendizado. Assim, as atividades físicas esportivas a serem oferecidas nessa faixa etária devem ter o intuito de ampliar o repertório de movimentos dos fundamentos básicos dos diversos esportes e, também, instrumentalizar as crianças com elementos psicossociais que permitam a socialização e as ações cooperativas através de jogos e brincadeiras (Almeida, 2005).

Na terceira e última fase do treinamento proposto por Almeida (2005), que é chamada de introdução ao treinamento, as crianças entre 12 e 13 anos experimentam um significativo desenvolvimento tanto intelectual quanto físico. O objetivo dessa fase é aprimorar as habilidades individuais, as estratégias táticas e adquirir as qualidades físicas necessárias para a prática esportiva. As atividades físicas oferecidas para essa faixa etária devem focar no aprimoramento das qualidades físicas, das técnicas individuais e das táticas dos diferentes esportes, através de treinamento físico e práticas esportivas, onde o

profissional proporciona oportunidades para o desenvolvimento corporal e a melhoria do desempenho individual dos alunos. O treinador, tem a responsabilidade de criar condições adequadas e variadas por meio de atividades, permitindo que as crianças aprendam de forma individualizada dentro do grupo, além de resolver conflitos em conjunto.

Seguindo essa metodologia, é quase inevitável que o atleta almeje testar suas habilidades, incentivando-o a aumentar o rigor de seus treinamentos, levando a sua especialização no esporte. No entanto a especialização precoce, que de acordo com (Kunz, 1994), é quando crianças são introduzidas a um treinamento planejado e organizado em longo prazo antes da fase pubertária e esse treinamento ocorre em um mínimo de três sessões semanais, tendo como objetivo aumentar gradualmente o rendimento, e participar periodicamente de competições esportivas, pode ocasionar consequências negativas.

A especialização precoce é frequentemente associada a malefícios, mas também existem alguns aspectos positivos nesse processo. Segundo Barbieri (2007), o treinamento precoce pode melhorar a autoestima, a segurança e a sociabilidade, sendo considerado fundamental para o desenvolvimento físico, psicológico e social da criança. Outro fator importante é a atitude dos pais, que muitas vezes buscam compensar suas próprias frustrações através dos sucessos esportivos de seus filhos. Silva et al. (2005) concordam com essa ideia, afirmando que a prática esportiva precoce é justificada pela busca de resultados rápidos e pela influência dos pais. A Fédération Internationale de Médecine Sportive et al. (1997) também defende a prática esportiva competitiva como positiva, pois contribui para o desenvolvimento físico, emocional e intelectual das crianças e adolescentes, além de promover autoconfiança e interação social, porém eles contradizem essa afirmação ao mencionar que o treinamento intensivo com o objetivo de alcançar resultados precoces pode ser problemático.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na tabela 1, estão identificados os 7 artigos que preencheram os critérios estabelecidos, de E1 a E7. As evidências foram de 86% para estudos sistemáticos que possuem nível de evidência 5 e 14% de estudos com nível de evidência 6, possuindo média confiabilidade.

86% dos estudos foram encontrados na base de dados Google acadêmico, enquanto 14% dos estudos encontrados na base de dados CAPES. Quanto aos anos de

publicação dos artigos, podemos observar que 43% correspondem ao ano de 2023, onde foi encontrada a maior quantidade de estudos e 28,5% são referentes ao ano de 2020, sendo a segunda maior quantidade de estudos. Os demais estão distribuídos entre os anos de 2019 e 2022, num total de 28,5%, evidenciando a atualização constante do tema.

Na tabela 2, podemos observar os resultados relacionados ao desenvolvimento infantil e sua relação com a especialização esportiva precoce. É essencial destacar que 100% dos estudos afirmam que o papel do profissional na prática esportiva é de fundamental importância, uma vez que é necessária a avaliação do atleta/aluno para que haja equalização das cargas e intensidades dos treinamentos para cada indivíduo e suas particularidades.

Ainda na Tabela 2, 71% dos estudos afirmam que a especialização esportiva precoce trás consequências negativas para o desenvolvimento da criança, enquanto 29% dos estudos afirmam que a inicialização esportiva precoce é uma forma de beneficiar o praticante no desenvolvimento motor.

O desenvolvimento da criança é influenciado pelo seu crescimento físico e pela maturação das estruturas e funções do corpo. A aprendizagem se torna significativa quando respeita-se o ritmo de evolução da criança e são ofertadas atividades adequadas a cada fase (Neris, 2012). O desenvolvimento de habilidades motoras é importante para que a criança possa realizar tarefas simples e complexas ao longo da vida. É responsabilidade dos professores e pais acompanhar o crescimento físico e biológico da criança, evitando práticas esportivas inadequadas que possam causar frustração. O incentivo dos profissionais, treinadores e pais é fundamental para que a criança desenvolva suas habilidades cognitivas e motoras de forma satisfatória.

TABELA 1: Características dos artigos selecionados e classificação de nível de evidência.

Autor	Título do artigo	Tipo de pesquisa	Ano
DO NASCIMENTO, Karen Mayra Lacerda; FERNANDES, Daiany Takekawa.	Especialização esportiva precoce e suas consequências negativas: uma revisão sistemática	Corpoconsciência	2023
VILELA, Silvio Henrique et al.	Impactos do treinamento especializado precoce: um estudo de revisão	Congresso de Educação Física de Volta Redonda	2023
DOS SANTOS, Felipe Barros et al.	Riscos e benefícios da especialização esportiva precoce: um estudo de revisão	Editora Científica Digital	2022

VILANOVA, Rafaela Ferreira et al.	Especialização precoce e o nível de desenvolvimento motor de atletas mirins	Revista brasileira de Futsal e Futebol	2023
GOMES, Mathews; SOARES, Raphael Almeida Silva; MACHADO FILHO, Rubem.	Benefícios da prática do judô para o desenvolvimento motor de crianças e adolescentes: Uma revisão de literatura	ResearchGate	2020
SILVA, Danielle de Campos.	Associação entre o desenvolvimento motor e a participação esportiva em crianças dos 6 aos 10 anos de idade	Escola de educação física, fisioterapia e dança	2020
CALDEIRA, Bruno Nunes.	Efeito do treinamento de judô sobre a aptidão física de crianças e adolescentes: revisão de literatura	LUME UFRGS	2019

TABELA 2: Distribuição dos estudos e principais achados relacionados ao tema.

Autor	Principais achados
DO NASCIMENTO, Karen Mayra Lacerda; FERNANDES, Daiany Takekawa.	A especialização esportiva precoce pode provocar consequências negativas nos âmbitos, físico: por comprometer o desenvolvimento motor podendo causar lesões, estagnação motora e afastamento do esporte; psicológico: por retirar a ludicidade do processo de treinamento, levando a situações estressantes, causando problemas emocionais e psicológicos; social: através de cargas horárias de treinos extensas que dificulta o contato da criança com outras esferas sociais da vida, além de causar um afastamento dos estudos e convivência familiar; esportivo: das obrigações por resultados e treinos excessivos.
VILELA, Silvio Henrique et al.	Os resultados mostram que o treinamento especializado pode levar a criança a uma busca inflexível pela conquista da vitória, muitas vezes relacionada ao alto rendimento, o que pode implicar em lesões, dores físicas, esgotamento mental, falta de motivação e ansiedade.
DOS SANTOS, Felipe Barros et al.	Os resultados apontam que a especialização esportiva precoce não trás benefícios a longo prazo, podendo afetar a criança física e psicologicamente.
VILANOVA, Rafaela Ferreira et al.	As crianças submetidas a especialização esportiva precoce apresentaram sinais relevantes de defasagem da idade motora, apresentando um atraso no desenvolvimento motor de oito meses. Foi observada a correlação entre os testes de habilidade motora específica do futebol e a idade motora dos sujeitos, sugerindo que mesmo tendo estímulos específicos da modalidade, estes não influenciam positivamente no desenvolvimento das habilidades motoras globais da criança, fundamentais para o desenvolvimento motor.
GOMES, Mathews; SOARES, Raphael Almeida Silva; MACHADO FILHO, Rubem.	Os resultados apresentados confirmam o benefício da prática de judô para o desenvolvimento motor de crianças, possibilitando melhorias no desempenho, qualidade de vida e menores riscos de lesões. Destaca-se também a importância dos conhecimentos técnico e científicos do profissional para distinguir as particularidades físicas e motoras dos indivíduos que os diferenciam dos adultos.
SILVA, Danielle de Campos.	O estudo evidencia a relação entre o desenvolvimento motor e a participação esportiva em crianças dos 6 aos 10 anos de idade, visto que há uma melhora significativa na coordenação motora geral dessas crianças.
CALDEIRA, Bruno Nunes.	Foi observado que a prática esportiva especializada no judô conduz à manutenção dos níveis elevados de aptidão física relacionada a saúde em crianças, trazendo inúmeros benefícios para a qualidade de vida dos atletas.

De acordo com Gomes (2020), o profissional deve possuir conhecimentos

técnicos e científicos para distinguir as singularidades físicas e motoras dos indivíduos e elaborar um método de treinamento específico, diferente de um treino para um indivíduo adulto. Gomes (2020), relata ainda que a prática esportiva é benéfica para o desenvolvimento motor de crianças, gerando qualidade de vida e menores riscos para lesões, no entanto Vilanova, Rafael et al. (2023) afirma que as crianças submetidas a especialização esportiva apresentam sinais relevantes de defasagem motora, chegando a um atraso de até 8 meses no seu desenvolvimento motor, onde não havia relação positiva entre o treinamento específico e a evolução motora da criança.

De acordo com Dos Santos (2022), a especialização esportiva precoce não trás benefícios a longo prazo, podendo afetar a criança física e também psicologicamente.

Segundo Do Nascimento (2023), as consequências negativas para a criança podem ser não somente esportivas, mas também atingir outras esferas da vida, como as: físicas, psicológicas e sociais. Quando há especialização no esporte, entende-se que aquele indivíduo procura aprimorar-se para colocar suas habilidades em prática através de competições com outros atletas. Essa busca incessante pela vitória requer superações nos treinamentos que as crianças ainda não possuem estrutura física e nem mental para suportá-las, obrigando-as a seguirem rotinas de treinos desgastantes, levando-as ao esgotamento físico e mental (Vilela; Silvio Henrique et al., 2023).

Ainda segundo Do Nascimento (2023) as consequências psicológicas negativas podem ocorrer, visto que quando há especialização esportiva, há também em sua maioria, a retirada da ludicidade no processo de treinamento, causando estresse, ansiedade e problemas emocionais decorrentes do estímulo por resultados, gerando frustrações e até afastamento social. Em contrapartida, Caldeira (2019) afirma que a prática esportiva especializada no judô, por exemplo, conduz o atleta a níveis elevados de aptidão física, trazendo inúmeros benefícios para a qualidade de vida dos atletas além de ser observada uma melhora significativa na coordenação motora geral destes (Silva, 2020).

Os riscos da especialização esportiva precoce são reais. O treinamento infantil necessita de muita atenção, pois para que haja uma constante evolução da criança no esporte, é necessária a presença de um profissional apto para a prescrição correta dos exercícios, visando a permanência do indivíduo na modalidade, no longo prazo, pois segundo parte dos autores, a ausência de um profissional de qualidade pode provocar consequências negativas como: desgastes físico, social, psicológico e esportivo, além de haver uma grande associação entre estas consequências negativas e o abandono do esporte pelo indivíduo (Machado, 2019). Por outro lado, alguns autores afirmam que a prática

especializada de atividade física contribui para o desenvolvimento motor geral, trazendo inúmeros benefícios para a qualidade de vida da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que para cumprir determinadas metas e objetivos, dentro do esporte, o atleta pode ser submetido a treinamentos excessivos, tanto físicos como mentais, levando ao desgaste da sua saúde, uma vez que não haja um profissional capacitado para a orientação adequada. Portanto torna-se indispensável a presença de um treinador que saiba distinguir as particularidades de cada indivíduo, de forma a passar o melhor treino, levando em consideração as capacidades físicas, motoras e mentais deste.

Os estudos desta pesquisa mostraram que a especialização precoce tem como foco a formação de atletas, bem como a importância do desenvolvimento do ser humano para prepará-los em etapas, considerando que neste processo, o atleta é exposto a estímulos, treinamentos intensos e muitas vezes em excesso para a sua capacidade física, podendo levar a estresse físico e psicológico, podendo se estender até a esfera social, fazendo com que o seu desenvolvimento seja prejudicado.

Por outro lado, levando em consideração a inclusão do contexto lúdico e a elaboração de formas prazerosas de aprendizagem, através da apresentação dos benefícios da prática do esporte é possível alcançar as consequências positivas que estarão atreladas à qualidade de vida do praticante. Apesar de muitas vezes haver frustrações com a perspectiva de competições e troféus, há também nestes momentos, a oportunidade para que o profissional molde a mentalidade do atleta, preparando-o para a realidade do esporte, tendo em vista que o objetivo da especialização esportiva não é prejudicar as fases de ensino aprendizagem, mas sim a construção do ser e seu desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Luiz Tadeu Paes de. **Iniciação Esportiva na escola – a aprendizagem dos esportes coletivos**. 2005.

BARBIERI, FABIO AUGUSTO; BENITES, LARISSA CERIGNONI; MACHADO, AFONSO ANTONIO. **Especialização precoce: algumas implicações relacionadas ao futebol e futsal**. Machado AA (organizador). Especialização esportiva precoce: perspectivas atuais da psicologia do esporte. Jundiaí: Fontoura, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Fabio-Barbieri/publication/259584229_Especializacao_precoce_alguas_implicacoes_relacionadas_

ao_futebol_e_futsal/links/00b7d52cc83609cdb7000000/Especializacao-precoce-
algumas-implicacoes-relacionadas-ao-futebol-e-futsal.pdf. Acesso em: 7 nov. 2023.

BIELINSKI, REGINALDO P. **Escola de Futebol: Ensino com emoção**. Rio de Janeiro: Grupo Palestra. SD Disponível em: www.scielo.br/pdf/rcefac/2010nahead/130-091.pdf. Acesso em: 7 nov. 2023.

CALDEIRA, Bruno Nunes. **Efeito do treinamento de judô sobre a aptidão física de crianças e adolescentes: revisão de literatura**. 2019. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/202239/001106609.pdf?sequence=1>. Acesso em: 7 nov. 2023.

CHUDO, MARISA LAPORTA. **Fundamentos Biológicos do Desenvolvimento Infantil. Marisa Laporta Chudo**. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009. Disponível em: https://arquivostp.s3.amazonaws.com/qcursos/livro/LIVRO_fundamentos_biologicos_d_o_desenvolvimento_infantil.pdf. Acesso em: 7 nov. 2023.

CRUZ, Marcela Rayane de Oliveira. **Contribuições da Educação Física Escolar no Desenvolvimento Motor infantil**. 2022.

DE JESUS OLIVEIRA, Luiz Fernando; DUARTE, Fernando. **INICIAÇÃO ESPORTIVA E ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE ATRAVÉS DO FUTEBOL. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/1325>. Acesso em: 7 nov. 2023.

DO NASCIMENTO, Karen Mayra Lacerda; FERNANDES, Daiany Takekawa. **ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA PRECOCE E SUAS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**. *Corpoconsciência*, 2023. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/14244>. Acesso em: 7 nov. 2023.

DOS SANTOS, Felipe Barros et al. **Riscos e benefícios da especialização esportiva precoce: um estudo de revisão**. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/211206875.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2023.

FERREIRA, Carolina. **Impactos da prática esportiva no desenvolvimento motor de crianças e adolescentes: uma revisão da literatura**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/24077>. Acesso em: 7 nov. 2023.

Fédération Internationale de Médecine Sportive. **Treinamento físico excessivo em crianças e adolescentes. Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 3, n. 4, pp. 122-124, 1997. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbme/a/yZvgX4ctx7VYdnwQ8kkqWfg/>. Acesso em: 7 nov. 2023.

FRANCKE, P. E. A iniciação esportiva e a especialização precoce no futebol: fatores de crescimento ou de exclusão?. **Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes**. Nº 131. 2009 Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7941834>. Acesso em: 7 nov. 2023.

FREITAS, Moacyr Rocha et al. **Especialização Esportiva Precoce na Nataçã**o. NADAR! SWIMMING MAGAZINE-Periódico científico em esportes e fitness aquático-natação, pólo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais, travessias aquáticas, 2023. Disponível em: <https://www.revistanadar.com.br/index.php/Swimming-Magazine/article/view/45/87>. Acesso em: 7 nov. 2023.

GOMES, Isabelle Sena; CAMINHA, Iraquitã de Oliveira. Guia para estudos de revisão sistemática: uma opção metodológica para as ciências do movimento humano. **Movimento**, v. 20, n. 1, p. 395-411, jan./mar., 2014. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/41542>. Acesso em: 7 nov. 2023.

GOMES, Mathews; SOARES, Raphael Almeida Silva; MACHADO FILHO, Rubem. **Benefícios da prática do judô para o desenvolvimento motor de crianças e adolescentes: Uma revisão de literatura**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Raphael-Soares-2/publication/368684804_BENEFICIOS_DA_PRATICA_DO_JUDO_PARA_O_DESENVOLVIMENTO_MOTOR_DE_CRIANCAS_E_ADOLESCENTES_UMA_REVISAO_DE_LITERATURA/links/63f501cc0d98a97717a88ecb/BENEFICIOS-DA-PRATICA-DO-JUDO-PARA-O-DESENVOLVIMENTO-MOTOR-DE-CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-UMA-REVISAO-DE-LITERATURA.pdf. Acesso em: 7 nov. 2023.

GOLOMAZOV, STANISLAV; SHIRVA, BORIS. **Futebol: Treino de qualidade do movimento para atletas jovens**. Adaptação técnica e científica: Antônio Carlos Gomes e Marcelo Mantovani. São Paulo: FMU,1996.

KUNZ, Elenor. **Transformação didático-pedagógica do esporte**. Ijuí: Unijuí, 1994. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/6744>. Acesso em: 7 nov. 2023.

MACHADO, Afonso Antônio. **Especialização esportiva precoce: perspectivas atuais da psicologia do esporte**. Fontoura Editora, 2019. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=shXCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=Especializa%C3%A7%C3%A3o+esportiva+precoce:+perspectivas+&ots=BPaBtD_j-T&sig=noSGNqf1egeUihVqRE3Mmv_Eu0M. Acesso em: 7 nov. 2023.

MELNYK BM, Fineout-Overholt E, Stillwell SB, Williamson KM. Evidence-Based Practice: Step by Step: The Seven Steps of Evidence-Based Practice. *AJN, American Journal of Nursing* [Internet]. Disponível em: https://journals.lww.com/ajnonline/Fulltext/2010/01000/Evidence_Based_PracticeStep_by_StepThe_Seven.30.aspx. Acesso em: 7 nov. 2023.

NERIS, Karla Cristina Fernandes; TKAC, Claudio Marcelo; BRAGA, Rafael Kanitz. A influência das diferentes práticas esportivas no desenvolvimento motor em crianças. **ACTA Brasileira do Movimento Humano**, v. 2, n. 1, p. 58-64, 2012.

Disponível em:
<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/actabrasileira/article/view/2955>. Acesso em: 7 nov. 2023.

QUINTÃO, Paola Gonçalves de Almeida et al. BENEFÍCIOS DO JUDÔ NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS–UNIVERSO BELO HORIZONTE, v. 1, n. 7, 2022. Disponível em: <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3universobelohorizonte3&page=article&op=view&path%5B%5D=10666>. Acesso em: 7 nov. 2023.

PEREIRA AS, Shitsuka DM, Parreira FJ, Shitsuka R. **Metodologia da pesquisa científica** Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/15824>. Acesso em: 7 nov. 2023.

RAMOS, Adamilton Mendes; NEVES, Ricardo Lira Rezende. A iniciação esportiva e a especialização precoce à luz da teoria da complexidade–notas introdutórias. **Pensar a prática**, v. 11, n. 1, p. 1-8, 2008. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/fe/article/download/1786/3339>. Acesso em: 7 nov. 2023.

SANTOS CM da C, Pimenta CA de M, Nobre MRC. The PICO strategy for the research question construction and evidence search. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**.

SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Análise de conteúdo: exemplo de aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. **Qualitas**, v. 17, n. 1, p. 1-14, jan./jun., 2015. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/230850796.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2023.

SILVA, Danielle de Campos. Associação entre o desenvolvimento motor e a participação esportiva em crianças dos 6 aos 10 anos de idade. 2020. Disponível em: <https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/28147>. Acesso em: 7 nov. 2023.

SILVA, T. A. F.; ROSE Jr., D. Iniciação nas modalidades esportivas coletivas: a importância da dimensão tática. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, v. 4, n. 4, 2005. Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1310>. Acesso em: 7 nov. 2023.

VILELA, Silvio Henrique et al. Impactos do treinamento especializado precoce: um estudo de revisão. In: **Congresso de Educação Física de Volta Redonda**. 2023. Disponível em: <https://conferenciasunifoa.emnuvens.com.br/congresso-edfisica/article/view/867>. Acesso em: 7 nov. 2023.

VILANOVA, Rafaela Ferreira et al. Especialização precoce e o nível de desenvolvimento motor de atletas mirins de futebol. **RBFF-Revista Brasileira de Futsal e Futebol**, v. 11, n. 45, p. 462-471, 2019. Disponível em: <http://www.rbff.com.br/index.php/rbff/article/view/760>. Acesso em: 7 nov. 2023.